

**PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH
SINF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI
SHAKLLANTIRISH METODIKASI**

Rajabova Kimyoxon Farmonovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124882>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo'llash metodikasi, boshlang'ich sinf bitiruvchilarining o'qish savodxonligini aniqlash bo'yicha tayyorlangan mashqlarga qo'yilgan talab va tmoyillar, PIRLS xalqaro baholash dasturi qo'llash va samarali natijalar olish milliy mentalitetni hisobga olgan holda amaliy mashqlar mexanizmining ishlab chiqilganligi, 2023-yildagi natijalar holatidan kelib chiqib, bo'shliqlarga e'tibor qaratgan holda milliy dastur talablari bo'yicha integratsiyalashgan mashqlar tayyorlash va ularni amaliyotga joriy etish masalalari haqida ilmiy tahlillar va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'z: boshlang'ich sinf, matnni o'qish, tushunish, milliy ta'lim, PIRLS dasturi, mashq, ijodiy topshiriq, tamoyillar, tajriba-sinov, integratsiya, innovatsiya, savodxonlik, mentalitet, metodika.

Аннотация. В статье рассматриваются методика применения международных оценочных программ в интеграции образования Узбекистана с мировым образованием, требования и тенденции к подготовленным упражнениям по определению читательской грамотности выпускников начальных классов, применение международной оценочной программы PIRLS и получение эффективных результатов., изложены научные анализы и рекомендации по вопросам подготовки комплексных упражнений по требованиям национальной программы с акцентом на пробелы и их внедрения в практику.

Ключевое слово: начальный класс, чтение текста, понимание, национальное образование, программа PIRLS, упражнение, творческое задание, принципы, экспериментальное тестирование, интеграция, инновации, грамотность, менталитет, методика.

Annotation. In the article, the methodology for applying international assessment programs in the integration of Uzbekistan education with world education, the requirements for prepared exercises to determine the reading literacy of primary school graduates and the development of a practical exercise mechanism, taking into account the national mentality, the application of the PIRLS International Assessment Program and obtaining effective results, based on the state of results in 2023, with a focus on gaps, scientific analysis and

recommendations are described on the issues of preparation and implementation of integrated exercises on the requirements of the national program.

Keyword: elementary grade, reading text, understanding, National Education, PIRLS program, exercise, creative assignment, principles, experience-testing, integration, innovation, literacy, mentality, methods.

Dunyo miqyosida xalqaro ta'limning jamiyat taraqqiyoti va inson rivojlanishidagi muhim o'rni e'tiborga olinib, bugungi globallashuv jarayonlarida sifatli ta'lim berish asosiy vazifaga aylandi. Chunki, ta'lim sohasida sifat tushunchasi global fenomen sifatida ko'rib, yosh avlodning intellektual faolligini tarkib toptirish xalqaro hamjamiyat uchun muhim masalaga aylandi. Shuning uchun o'quvchi savodxonligi, ta'lim sifati, ta'lim sifatini baholash, hayotiy ko'nikmalarni egallash, kompetentlik kabi muammolar ko'pgina davlatlarda ta'lim sohasida PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, ICCS, SITES, IALS, ALL kabi xalqaro baholash dars turlari amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Zamonaviy globallashuv va o'sib borayotgan xalqaro raqobat sharoitida "Har tamonlama rivojlanish konsepsiyasi" yosh avlodning bilim darajasi va egallagan kompetensiyalariga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda, mamlakatimizda ta'lim sifatini shaklan va mazmunan isloh qilish, uning huquqiy bazasini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta'limtarbiya mazmuni, shakl va usullari samaradorligini oshirish borasida muayyan vazifalar amalga oshirilmoqda. Uzlüksiz ta'lim tizimini rivojlantirishda yangi mexanizmlarning yaratilishi bugungi globallashuv jarayonlarining hayotiy zaruratiga aylandi va bu o'z navbatida ta'lim sifati samaradorligini oshirish, uni modernizatsiya qilishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida yosh avlodni XXI asr bilim va ko'nikmalarini egallashlari uchun zarur shart-sharoit yaratish maqsadida ta'lim sohasida tizimli islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 997-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son, 2023-yil 28-fevraldagi "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-27-son, 2024-yil 21-fevraldagi «O'zbekiston - 2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga

oid davlat dasturi to'g'risida" PF-37-son Farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar, xalqaro va milliy dasturlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda olib borayotgan tadqiqot ishimiz o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimi hisoblanib, har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan.

Ushbu PIRLS dasturi tadqiqotlarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun o'quvchi mustaqil, ijodiy fikrlagan holda topshiriqlarga javob berishi talab etiladi [7]. PIRLS tadqiqoti tomonidan o'qish savodxonligiga berilgan ta'rif IEA xalqaro assotsiatsiyasining 2001-yildagi tadqiqotiga asoslangan bo'lib, unda o'qish savodxonligi "tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan va/yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyati" deb izohlangan[8].

PIRLS xalqaro tadqiqotlar orasida yuqori o'ringa ega bo'lib, mazkur tadqiqotlar doirasida turli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlarning 4-sinf bituvchilarining o'qish sifati va o'qilgan matnni tushunish darajasi o'rganiladi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o'quvchilarining tanlanishi shu bilan e'tiborliki, aynan o'qishning to'rtinchi yilida o'quvchilar o'qishning yuqori darajasiga ega bo'lishi, ularning keyingi ta'limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi.

Mamlakatimizda RIRLS xalqaro baholash Xalqaro tadqiqotlarni o'tkazish vazifalari quyidagicha amalga oshirildi:

1. Ta'lim jarayonida RIRLS xalqaro baholash dasturi topshiriqlariga o'xshash o'quv va sinov topshiriqlari orqali o'quvchilarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish;

Xalqaro tadqiqotlardagi topshiriqlar Milliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalashgan holda ta'lim oluvchining bilimi va o'zlashtirish darajasi aniqlanib, belgilangan mezonlar asosida tegishlicha baholana boshlandi.

Topshiriqlar kognitivlik (kognitivlik – lotincha cognitio «bilim, bilish») – hozirgi zamon g'arb fan sotsiologiyasi, falsafasi, bilish nazaryasida aynan bilimga oid (fanni belgilovchi yoki u bilan o'zaro ta'sirdagi ijtimoiy tomondan farqli) tomonni ifodalash uchun atama. Kognitivlik yoki bilishga muvofiq, hodisani bilish imkoniyatini ifodalovchi tushuncha. Maqsadga erishish bilan bog'lik bo'lgan obektlar to'g'risidagi ilmiy g'oya va axborotlar va h.k) murakkabligi

jihtidan to'rtta daraja bo'yicha belgilanib, oddiydan murakkabga qarab borish tizimida shakllantiriladi. O'quvchining o'qish savodxonligini aniqlash uchun unga zamon talablariga mos, dolzarb matn beriladi. Shu tarzda turli nazariy qoidalardan uzoqlashgan hamda hayotiy kompetensiyani qamrab oluvchi topshiriqlar bazasi yaratilib boriladi.

Kompetentlikni qamrab oluvchi topshiriqlar javobi aynan bir xil bo'lmasligi, mazmun jihatdan javobni to'ldirsa «to'g'ri» deb olinishi mumkin. Xalqaro tadqiqotlardagi topshiriqlar Milliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalashgan holda ta'lim oluvchining bilimi va o'zlashtirish darajasi aniqlanib, belgilangan mezonlar asosida tegishli baho boshlandi.

Topshiriqlar kognitivlik murakkabligi jihatidan to'rtta daraja bo'yicha belgilanib, oddiydan murakkabga qarab borish tizimida shakllantiriladi. O'quvchining o'qish savodxonligini aniqlash uchun unga zamon talablariga mos, dolzarb matn beriladi. Shu tarzda turli nazariy qoidalardan uzoqlashgan hamda hayotiy kompetensiyani qamrab oluvchi topshiriqlar bazasi yaratilib boriladi.

Kompetentlikni qamrab oluvchi topshiriqlar javobi aynan bir xil bo'lmasligi, mazmun jihatdan javobni to'ldirsa «to'g'ri» deb olinishi mumkin.

Shuni ham aytib o'tish joizki, ayrim savollar javobida keltirilgan variantlarni ketma-ket raqamlab chiqish bilan natijaga erishish mumkin (1-rasmga qarang).

1-rasm. PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o'quvchilarning o'qib tushunish kompetensiyalarini shakllantirish

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga beriladigan topshiriqlar xalqaro tadqiqotlar asosida takomillashib boradi. Matnlardan kelib chiqib beriladigan topshiriqlarda qanday talab qo'yish kerak, ya'ni maqsad atrofida turli talablar birlashadi.

Ta'lim tizimini o'zlashtirib borishda o'qib tushunish savodxonligi bu:

- tabiiy-ilmiy savodxonlik;
- matematik savodxonlik;
- moliyaviy savodxonlik;

– axborot-kommunikasion texnologiyalarini bilish savodxonliklarining negizi bo'lib xizmat qiladi[9].

Agarda ta'limni o'zlashtirishda ta'lim oluvchi o'qib bilmasa yoki o'qiganlarini tushunmasa, har qanday mavzuni anglab bilmaydi va o'zlashtiruvchi uchun mazkur bilim mavhumligicha qoladi.

Mana shu sababdan kichik yoshdan boshlab o'qish savodxonligiga e'tiborni kuchaytirish shart hisoblanadi. O'zlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlashda PIRLS xalqaro tadqiqotining natijalari yetarlicha yordam ko'rsatadi va milliy ta'lim tizimining o'sishiga tegishli chora-tadbirlarni belgilab beradi.

3. O'qish savodxonligidan dars beruvchi pedagog xodimlarimizning metodlari boshqa mamlakatlarda dars beruvchi pedagog xodimlar metodlari bilan integratsiyalashib borishi.

PIRLS xalqaro monitoringi natijalar asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy ta'lim metodlarini butun dunyo o'qish savodxonligidan dars beruvchi pedagog xodimlarining ta'lim uslublari bilan solishtirish imkonini yaratib, ijobiy va salbiy tomonlaridan kelib chiqib, milliy metodlar va jahon metodlari o'zaro bir-birini to'ldirib boradi.

Masalan, matnni o'qishda matndagi har bir so'zning ahamiyati borligini tushuntirish uchun ona tili va o'qish savodxonligi mashg'ulotlarida milliy adabiyot hamda jahon adabiyoti namunalaridan keltirilgan mavzularda ushbu metodlardan milliy modul sifatida keng foydalanilyapti.

Axborot va adabiy matnlarda o'quvchilarning faqat matn emas, grafik va jadval ma'lumotlaridan foydalana olish kompetentligi ham rivojlana boradi.

Ma'lumotlarni qabul qilish va o'z o'rnida to'g'ri foydalanish usullari ham jahon stanrtlariga mos ravishda rivojlanib boryapti. Ma'lumotlarni o'rganishni aniqlash maqsadida berilgan topshiriqlar darajasiga qarab faqat «1» ball yoki «5» baho bilan emas, balki topshiriqlarni qiyinlik darajasiga qarab, nostandart baholash uslublaridan foydalanib boriladi.

Darslarda faqat o'qish chuqurligini bilish darajasini emas, balki tabiiy-ilmiy savodxonlik va matematik savodxonlikni bilish darajasini aniqlash ham birgalikda olib borishni ta'minlovchi metodlardan foydalana boshlandi.

Metodlarni milliy uslubini xalqaro monitoring xulosalari asosida rivojlantirib, jahon ta'limi o'qish savodxonligining zamonaviy metodlari bilan integratsiyalashib boryapti.

Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflarda o'qish fani o'quvchilarni ongli, to'g'ri va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq

madaniyatini hamda mustaqil fikrlash qobiliyati shakllantiradi. O'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarida o'qish fanini o'qitishning asosiy maqsadi: milliy hamda jahon adabiyotining nodir namunalari o'qitish orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyosi, adabiy-estetik didini shakllantirish hamda ularda mustaqil fikrlash, obrazli tafakkurga oid bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish va rivojlantirish; o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish, asarlarni o'rgatish jarayonida olam va inson tabiati, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, shuningdek, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchilarning ma'naviyatini, dunyoqarashini kengaytirib, mustahkamlab borishdan iborat.

O'qish (1-4-sinf) fanini o'qitishning asosiy vazifasi:

- o'quvchilarning og'zaki nutqi adabiy til me'yorlari asosida shakllanishi va rivojlanishini ta'minlash, nutqiy kompetensiyani o'stirish;
- yozma nutqda yuksak savodxonlik, adabiy til me'yorlariga rioya etish;
- uslubiy rang-baranglikdan foydalana olish;
- ko'nikma va malakalarini rivojlantirish hamda dastlab tanish, keyin notanish matn ifodali o'qitilib, o'quvchidagi ko'nikma, malaka aniqlash;
- miqdoriy ko'rsatkich – o'qish tezligi, ongli va ravon o'qish, bir daqiqada nechta so'z o'qiy olish;
- o'quvchining matn mazmunini to'liq o'qib olishi, qayta hikoyalashi, shuningdek, o'zgarar nutqini eshitib, tushunib olishi kabilar[10].

Bu yoshdagi bolalar kitobxonligi avvalgisidan biroz farq qiladi. Bu farq bolalarning yoshi, bilimi, saviyasi bilan bog'liq. Maktabgacha yoshdagi bolalar, asosan, tarbiyachilari, ota-onalari yordamida badiiy asarlar bilan tanishsalar, boshlang'ich sinf o'quvchilari bu ishni mustaqil bajaradilar. Mustaqillik ularga ishonch va zavq-shavq bag'ishlaydi. Bu yoshdagi bolalarni tevarak-atrofdagi turli voqea-hodisalar nihoyatda qiziqtiradi. Ularning bizni qurshagan olam haqidagi savollariga badiiy asarlarda mufassal javob berilgan. Bu davr bolalariga tavsiya etiladigan asarlarning hajmi avvalgisiga nisbatan kattaroq, ma'no va mazmuni murakkabroq bo'lishidan tashqari, harflari ham yirik-yirik bo'lib, rasm va bo'yoqlarga boy bo'lishi talab etiladi. Bu davr bolalar kitobxonligida kichkintoy, albatta, bajarishi zarur bo'lgan mas'uliyat bor. Masalan, ijtimoiy jamiyatda faol bo'lish, milliy qadriyatlarni hurmat qilish, ota-ona, tarbiyachi, muallim topshirig'ini so'zsiz ado etish, namunali o'qish, yurish-turishda o'zgalarga ibrat bo'lish, hayot uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallash, sifatli bilim olish zarurligini anglash, ona Vatanni sevish va boshqalar.

O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo'llash metodikasiga tayangan holda boshlang'ich sinf bitiruvchilari orasida o'tkazilayotgan Xalqaro baholash dasturlaridan biri Xalqaro Ta'lim Tadqiqoti Assotsiatsiyasi (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan o'tkaziladigan PIRLS xalqaro baholash dasturi qo'llash va samarali natijalar olish milliy mentalitetni hisobga olgan holda amaliy mexanizmlari ishlab chiqilib, boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan matni o'qish va tushunish, shuningdek, milliy ta'lim tizimidagi farqlar borasida tahliliy natijalarga asoslangan PIRLS dasturlari doirasida berilgan mashq daftarlari, o'quvchi bilan ishlashga mo'ljallangan maqsadli mashqlar namunalari asosida quyidagi tamoyillarga asoslangan (1-jadvalga qarang) takomillashtirilgan mashq va topshiriqlar ishlab chiqildi va tajriba-sinovdan o'tkazildi.

1-jadval.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini aniqlash uchun tayyorlangan mashq va topshiriq tamoyillari

No	Tamoyillar
1	Ta'lim siyosati yo'nalishini belgilash. Ya'ni dastur natijalari maktab ta'limining hukumat miqyosida ko'rib chiqilishida yo'nalishlarni belgilab olishiga ma'lumotlar bazasi vazifasini o'taydi.
2	Innovativ «savodxonlik»likni oshirish. Xususan, o'quvchilarning aqliy salohiyatini o'stirishning konsepsiyaviy yo'nalishini aniqlashga yordam beradi.
3	O'quvchilarning ta'limni butun hayoti davomida o'zaro qat'iy munosabatda bo'lishi.
4	Tizimlilik – doimiylik.
5	O'qituvchilardan o'quvchilarga o'quv jarayonida beriladigan topshiriqlarining sifatini baholash va topshiriqlarning qo'yilishini ko'rib chiqish.
6	PIRLS xalqaro baholash dasturi o'quvchi savodxonligi darajasini aniqlovchi va baholovchi o'quv mashg'ulotlaridan olingan test hamda ijodiy ishlar natijasi bilan belgilanadi.

Tadqiqot jarayonida darsda o'quvchilar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning quyidagi ikki turi o'rganiladi:

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish.

2. Mazmuni tushunish va amalda foydalanish maqsadidagi o'qish.

Badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o'qishda o'qish ko'nikmalarining quyidagi to'rt guruhi baholanadi:

1. Aniq ko'rinishda berilgan ma'lumotni topa olish.

2. Xulosalarni shakllantirish.

3. Ma'lumotlarni umumlashtira olish.

4. Matnning mazmuni, til xususiyati, tuzilishini tahlil qilish va baholay olish[9].

PIRLS baholash mezoni asosida o'quvchilarning grammatik ko'nikmalarini oshirish maqsadida matnlardan foydalanish, ona tili va adabiyot fanlarini o'qitish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash biz kutgan natijalarni beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, ushbu xalqaro dastur tadqiqotlarida iqtisodiy ko'mak va rivojlantirish tashkilotiga kiruvchi davlatlar va shu tashkilot bilan hamkorlikdagi boshqa davlatlar ham ishtirok etadi. Bu davlatlar soni tobora ko'payib bormoqda. Bu dasturda qatnashishdan maqsad testlarni o'tkazish yoki o'quvchilarni testga tayyorlash emas, balki o'quvchilarimizda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlarni yaratish uchun mustahkam zamin yaratish hisoblanishini o'qituvchilar dars mashg'ulotlarida aks ettirib kelmoqdalar. Respublikamizda ushbu innovatsiyaga bo'lgan qiziqish ortib, o'qituvchilar o'zlari faoliyat yuritayotgan maktablarda xalqaro baholash dasturlarining o'rganilishini yo'lga qo'yish ishtiyoqi oshib bormoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni. 2019-yilning 29-aprel.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» gi 997-sonli qarori.

4. 2023-yil 28-fevraldagi "2022 -2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-27-son, 2024-yil 21-fevraldagi «O'zbekiston - 2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-37-son Farmonlari

5. 2023-yil 28-fevraldagi “2022 -2026-yillarga mo’ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida” PF-27-son, 2024-yil 21-fevraldagi «O‘zbekiston - 2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo’llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida” PF-37-son Farmonlari
6. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 696-700. 3. Elley, W.B. (1992). How in the world do students read? IEA study of reading literacy. The Hague, Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
7. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 696-700.
8. Elley, W.B. (1992). How in the world do students read? IEA study of reading literacy. The Hague, Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
9. Rajabova K.F. Xalq ta’limining boshlang’ich sinf bitiruvchilari o’rtasida o’tkazilayotgan xalqaro tadqiqotlar /«Ta’limda innovativ-kreativ texnologiyalarning qo’llanilishi, neyrolingvistik dasturlashning amaliy asoslari» mavzusidagi xalqaro konferensiya 27.12.2021/278-284 bet;
10. Rajabova K.F. PIRLS – Boshlang’ich sinf o’quvchilarini matnni o’qish va tushunish savodxonligini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqot dasturi «Maktabgacha va boshlang’ich ta’lim integratsiyasi – davr talabi» mavzusida viloyat ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Buxoro – 2019. «Durdona» nashriyoti 30-35 bet;